

BADIY ASAR NOMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK O'RGANISH

Axmedov Umid Usobovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti.

Ingliz tili o'qituvchisi.

+998902939808

axmedovumidjon87@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930881>

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asar nomlarini lingvokulturologik o'rganish xususiyatlari jarayoning hozirgi tilshunoslikdagi talqini masalasi va muammosi yoritib berilgan. Badiiy asar nomlari lingvokulturemning kognativ ma'nolarini ifodalab, belgi-funksiyaga aylanadi; ular aloqa jaroyonida ongida mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin bo'lgan bir nechta kognativ ma'nolarga ega bo'lishi mumkin va ularni yaratgan kontekst mavjud ekan, ular faoldir. Uning xususiyatlari yozilgan ishning nomi qanday bo'lishiga qarab paydo bo'ladi. Buho latlarda esa mantiqiy talab, aloqa so'rovi, inson nomiga ega bo'lgan har qanday yozma nutqning nomi bo'lishi kerak.

Tayanch so'zlar: to'plam, lingvistik, ong, belgilovchilar, aloqa, nutq.

Kirish

Lingvokultura so'zdan ko'ra chuqurroq darajadagi birlik sifatida o'zining lingvistik ifodasini ("fikir shakli") ham, u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tildan tashqari madaniy muhitni, jumladan, nafaqat til, lingvistik ma'no segmentlarini, balki o'z ichiga oladi. madaniyat, tegishli belgi bilan ifodalangan tildan tashqari madaniy ma'no, ya'ni u o'zida lingvistik va lingvistik mazmundan tashqari mazmunlilikni jamlaydi. Lingvomadaniyatlar konnotativ ma'noga ega bo'lib, belgi-funksiyaga aylanadi; ular bir nechta konnotativ belgilovchilarga ega bo'lishi mumkin, ular kommunikantlar ongida aktual bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin va ularni yuzaga keltirgan kontekst mavjud ekan, ular faol ishlaydi. Xususiyat yozma asarning nomi qanday bo'lishi bo'ladi. Bu mantiqiy talab. Aloqa talabi. Inson nomiga ega bo'lgan har qanday yozma nutqning nomi bo'lishi kerak. Ismning o'lchami nutqning hajmiga umuman bog'liq emas. Masalan, S.Ahmadning 3 jildlik roman trilogiyasi yangi qisqacha nom bilan "Ufq"ga ega. (Ufq).L.Tolstoyning 3 ta katta qismdan iborat mashhur asari 2 so'zdan iborat - "Urush va tinchlik".A.Navoiyning 5 ta yirik va yirik she'riy asarni o'z ichiga olgan asari ikki tireli so'zdan tuzilgan. "Xamsa".Badiiy nom ikki nuqtaga bo'linadi, ulardan uyda ishlagan til birikmalari yoki ishlab chiqarilgan asarlar nomlanadi.O'zbek tilidagi asarni nomlash oson bo'lib, shaxs nomida ko'proq ko'rinadi. Masalan: "Ibodullaning qaytibi", "Laylak keldi", (S.Ahmad) "Er uyg'ondi", (S.Ahmad) "Qaytish", (S.Ahmad) "Kechir", (S. .Ahmad) "Muhabbat tug'ilishi" asari", (S.Ahmad) "Ko'zlarigda olov bor ed", (S.Ahmad) "Beparvo bo'lmoqchiman", (S.Soliyev) "Men tomdan tushmayman", (S. Soliyev) "Raising zukko shiori". Ammo yuqoridagi misollarda ko'rsatilganidek, asar nomi chap shaklda bo'lsa, fe'l shaxsga moslashgan shaklda bo'ladi.Masalan, Tobor tomon ketadi.Ism in emas edi. ro'yxatlar.Ko'p hollarda badiiy asar nomi, so'z birikmasi shaklida bo'lsa, uni kengaytiruvchi elementlar hosil qilishi va yangi ma'lumotlarni o'z ichiga mahalliy, ravishdosh so'z qo'shishi mumkin.Masalan: Qattiq o'g'ri, janjalchi (S.Soliyev). , Besh boshli yigit (X. To'xtabiyev), Qabristonda qotil (T. Jo'raev), Arvohlar kezib (T. Jo'raev) Mehrobdan chayon (A. Qodiy), Bozor ko'rmagan bola (S. Soliyev)).Agar sarlavhadagi asosiy fikr ot bo'lsa, unda bosh gap yoki o'zgartuvchi bo'lishi kerak. Aks holda, bu tushunarsiz bo'ladi. Masalan:"shum bola" (G'G'ulom),"mening o'grigina bolam"

(S.Ahmad). o'ziga xos tarkibiy modul bo'lgan nomga boshqa elementlar qo'shishga ruxsat etilmaydi. Masalan: O'tgan kunlar (A.Qodiriy), kitobni o'qimagan odam o'tmish tarixi qaysi davlatga tegishli ekanligini bilmaydi. . Shuning uchun "o'tgan kunlar uzoq o'tgan kunlar" (days gone by long ago) yoki o'tgan kunlarni qachon nomlash uchun o'zgartiruvchi qo'shishga ruxsat berilmaydi.

Qurbongohdagi choy o'simligi eski qurbongohdagi chayon nomi bilan atalmagan.2. Nisbatan to'liq bo'lmagan fikrni ifodalaydi. Masalan: "ona oltin vodiya shabodalar", "shaytanat", "bo'ronbolalari", "vertalyotda uchgan echki", "Avg'on shamoli", "Qo'qon shamoli", "uch o'g'ayni botirlar", "ajoyib". hayolparast", "bug'doyzorlar oralab".Fan predmetining mantiqiy va zamonaviy maqomi parametrlari turli xil o'zgartirishlarni talab qiladi. Misol: "Asror bobo", "Ayoz bobo", "Alibbo va qirq qorachi", "Bobolar yurti", "Opa singillar", "Farg'ona tong otg'uncha", "Ochilgan qo'riq", "Qudratli to". liq", "Bo'rondan kuchli", "Davr". mening taqdirimda", "Tonglar sokin edi bu yerda", "Quyoshni ko'ryapman".Badiiy asar nomlarini ifodalovchi fikr turiga ko'ra tasniflash boshqa mezon bo'yicha ham amalga oshirilishi mumkin. Uning fikricha, funksional nomlarning 3 turi mavjud.

Badiiy asar nomini maqol yoki metafora bilan ifodalash mumkin. Masalan: : "Nur borki –soya bor" (O'.Xoshimov). "hayotda hamma narsaga olib kelishi mumkin". N.Isminov. "Er boshiga ish tushsa" (O' Yoqubov), "Dushmani katta kichigi bo'lmaydi" (O'zbek xalqi ertaklari), "Mardlik-mangulik" (Oydin), "Ro'yhatlarda yo'q edi nomi" (V.Vasilyov), "Oltin zinglamas" (Shuhrat), "Murdalar gapirmaydi" (T.Malik).2. Badiiy asar nomini buyruq fe'llariga bo'lish mumkin. Masalan:"Bush kema", "Shoshma quyon", "Davr olga", "Sen etim emassan" (G'.G'ulom).3.Badiiy asar nomi ham sifat komponenti bo'lishi mumkin. Masalan: Anna Karenina, Jaloliddin Manguberdi, Alisher Navoiy, Ulug`bek, Bobur, Sobir Rahimov, Mavlono Mukimiy, Vasiliy Tyortkin, Chapaev, Ivango.4. Badiiy asar nomiga ham to'liq jumla berilishi mumkin. masalan: "Kampirga sovchi keldi", (S. Axmad), "Ahmad qayerda?". , "Qor yog'di g'ular yo'qoldi" (X.Shams).Ingliz rahbariyati va o'zbek ko'magi nomlarini himoya qildi.1) Badiiy asarlarning nomlanishi pragmatik tarzda amalga oshiriladi, ular muallif tomonidan asar qurilishi va sivilizatsiyasidan oldin erishiladi va turli belgilarni tizimli mantiqiy ketma-ketlikda olib borish orqali asarning oxiriga erishiladi. 2) Badiiy asar nomi badiiy asarlarda turli poetik vazifalarni ham bajaradi. Tasvir sifatida boshqa ishtirokchilar alohida o'rin tutadi. To'g'rirog'i, badiiy asar nomi, har birining o'ziga xos sematik xususiyati tavsifidan qat'i nazar, ular matnda bir xil vazifani bajaradi. Yangi qurol badiiy adabiyot uchun obrazli tasvir vositasidir. 3) Badiiy nom leksik asarning tili va nutqiga munosabati bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, yaratish ishlarining nomlari tasvir uchun emas, balki ob'ektlarning nomini o'zgartirish uchun ishlatiladi. Fragmentda Robert Dankoff qavs ichidagi ismlarni ingliz tilida, rus tilidagi tarjimasida esa S.N. Ivanov izoh yordamida matndan ularning talqinini olib tashlaydi. Ko'pincha bir matnda ikkala talqin qilish usuli ham qo'llaniladi. Shu bilan birga, ismlarning yozilishi har bir tilda tilning turiga va artikulyatsiyaning o'ziga xos xususiyatlariga qarab farqlanadi. Linkoln Fernandes nomlarni tarjima qilishda quyidagi tartiblar majmuasini taklif qiladi: - Rendition, agar ism shaffof yoki semantik asosli bo'lsa va standartlashtirilgan tilda bo'lsa, ya'ni manba matndagi nom shu tilning leksikonida qamalib qolganda qo'llaniladi. , shuning uchun "ma'no" ga ega bo'lish maqsad tilda ko'rsatilishi kerak. Transkripsiya muassasalar, tashkilotlar, firmalar, kompaniyalar, nashriyotlar, avtomobil markalari, davriy nashrlar nomlarini o'tkazishda qo'llaniladi. Mana bir nechta misollar. "Morning Star" - Morning Star, Ford Mustang - Ford

Mustang. Biroq, ta'lim muassasalarining nomlari, qoida tariqasida, qisman yoki to'liq semantik tarjimaga bo'ysunadi.

References:

1. Нурмонов А. Танланган асарлар. Уч жилдлик 1 жилд. Тошкент: "Академнашр"2012
2. Собиров А.Ш. Ўзбек тили лексик сатҳини системалар системаси тарзида ўрганиш. Т., 2004;
3. Рахмонбердиев К. Глаголы зрительного восприятия в узбекском языке. Автореферат дисс... канд. филол.наук.Ташкент,1969;
4. Искандарова Ш. Тил системасига майдон асосида ёндашув., Т., 2007.
5. Dilafruz A. THE PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO LEARNING IN EUROPE //Conferencea. – 2023. – С. 79-80.
6. Muhtarovna A. D. MODERN PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR DEFECTOLOGISTS //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 3. – №. 1. – С. 168-170.
7. Xasanova M. THE PRACTICE OF USING AN ELECTRONIC COPY INSTEAD OF A TRADITIONAL METHOD //Conferencea. – 2023. – С. 119-122.
8. Xasanova M. Kasbiy terminologik lug'at boyligini o'rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 195-198.
9. Xasanova M. THE MODERN VARIANT SYSTEM OF THE TEACHING INSTEAD OF A TRADITIONAL METHOD //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2023. – С. 2681-2685.
10. Usobovich A. U. General Issues Of Nomenclature Processes Of Determining The Goals And Means Of Naming Works Of Art //Journal of Positive School Psychology. – 2023. – С. 539-544.
11. Ахмедов У. An analysis of the titles of works of art in English from the perspective of linguistic pragmatics and linguistic culture //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 1/S. – С. 236-240.
12. Umidjon Usubovich Ahmedov. Non-communication in the
13. naming of a work of art and its features. CURRENT RESEACH JOURNALOF PHILOGICAL SCIENCES (2767-3758)3(01).82-87. (2022/1/31.)
14. Akhmedov Umid. Restoration of name of works of art in English from the point of view of linguistics and linguo - cultural. International Journal of Social Science and Interdisciplinary. Research ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429. (2022/9/30,) 278-281.
15. 14. Akhmedov Umid. Functional-semitic and lingucultural study of the names of works of art in the Uzbek language. International Journal of Social Science and Interdisciplinary. Research ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429.(2022/12/22) 398-400.
16. Ahmedov Umidjon. Comparative Analysis of Uzbek And English Proverbs. The American Journal of Social and Education Innovations (ISSN -2689-100x) Impact Factor: 5.5,25. (2020/10/28)161-164.
17. Parmonov, Alisher Abdupattoyevich. "LINGUOCULTUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF IRONY". INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY

RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. (2022/12/22) 407-409

18. Parmonov, Alisher. "PRAGMALINGUISTIC ASPECTS OF IRONY". INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. (2022/9/30) 383-386

19. Abdikarimovich, I. E. (2022). ISSUES OF LINGUOCULTURAL STABILIZATION OF PROFESSIONAL LEXICON IN DIFFERENT LANGUAGES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 554-557.

20. Abdikarimovich, I. E. (2022). THE LEXICONS DESCRIBING PROFESSIONS USED IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Open Access Repository, 8(11), 156-159.

21. Abdikarimovich, I. E. (2022). PROFESSION-SPECIFIC LANGUAGE TOOLS THAT IMPLEMENT THE VOCATIONAL LEXICON CATEGORY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 1869-1872.

22. Elyorjon, I., & Avazjon o'g'li, I. A. (2023). PRAGMATIC ASPECTS OF CONTOUR SPEECH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 73-77.

23. Imomov, E. (2022). SOME COMMENTS ON PROFESSIONAL VOCABULARY IN THE LANGUAGES. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2022(3), 143-151.

24. Ghulomovna, K. Z. (2022). REGARDING THE CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 1172-1175.

25. Gulomovna, K. Z., & Inomovna, I. H. (2019). Project Method in Teaching English. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7.

26. Половина, Л. В. (2023). Оксюмороны в речи и художественной литературе. In СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 116-118).

27. Polovina, L. V. (2021). Working with multi-root antonyms-adjectives in russian language lessons. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(11), 515-518.

28. Улмасова, Д., & Половина, Л. В. (2022). СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «ДОБРО-ЗЛО» И СПОСОБЫ ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 132-136.

29. Polovina, L. V. (2022). Features of the Study of Subordinate Tense in Schools with the Uzbek Language of Instruction. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 109-114.

30. Половина, Л. В. (2022). Роль И Место Самостоятельной Работы В Образовательном Процессе Вуза. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 265-269.

31. Polovina, L. V. (2023). THE PHENOMENON OF PERIPHRAISIS IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE. Open Access Repository, 9(2), 94-98.

32. Rajapova, M. (2022). Allegorical Means Specific to Oral Speech. Scienceweb academic papers collection.

33. Malika, R. (2021). EFFECTIVE WAYS OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING ISSN: 2249-7137 Vol. 11.

34. Rajapova, M. (2021). PRINCIPLES OF COGNITIVE METAPHOR AND ALLEGORY IN DISCOURSE. Scienceweb academic papers collection.